

ДВИЖЕНИЕ МАГНИТОМАРКИРОВАННЫХ КЛЕТОК НАД ПОЛОСОВОЙ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ. ЭКСПЕРИМЕНТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

© 2024. А.А. Губарев, В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова

В работе выполняется проверка модели перемещения магнитомаркированных клеток над поверхностью пленки с полосовой доменной структурой под действием внешнего магнитного поля. Оцененные по результатам экспериментов значения амплитуд колебаний клеток и максимальная частота, при которой происходит переход от движения клеток с пересечением множества границ доменов на колебания клеток над одним из доменов, позволяют выполнить моделирование, используя магнитную восприимчивость клеток в качестве неизвестного. Независимым образом измеренное значение магнитной восприимчивости клеток удовлетворительно согласуется с найденным в результате моделирования.

Ключевые слова: магнитомаркированные клетки, плёнки с полосовой доменной структурой.

Введение. Возможность управляемого магнитным полем перемещения магнитных микро- и нанообъектов над поверхностью феррит-гранатовых пленок с доменной структурой привлекает большое внимание исследователей, см. например [1–11]. В экспериментах, описанных в работе [2], рассмотрены особенности перемещения дрожжевых клеток, магнитомаркированных наночастицами магнетита, обладающих парамагнитными свойствами, над поверхностью феррит-гранатовой плёнки под действием магнитного поля, создаваемого полосовой доменной структурой (ПДС) пленки и внешнего, зависящего от времени, однородного магнитного поля \mathbf{H}^e . В работе [2], установлено, что движение парамагнитных клеток происходит перпендикулярно направлению доменных границ ПДС. При этом, в зависимости от частоты внешнего поля движение клеток может иметь вид либо колебаний в пределах ширины домена, либо направленного перемещения через границы многих доменов. По видеозаписи экспериментов можно оценить амплитуды колебаний магнитомаркированных (ММ) клеток или частоту внешнего управляющего магнитного поля, при которой происходит переход от движения через множество границ доменов к колебаниям в пределах одного домена. Выбирая при моделировании в качестве подгоночных параметров магнитную восприимчивость магнитомаркированной клетки и высоту, на которой движется клетка над поверхностью плёнки, можно получить значения этих величин и сравнить найденную таким способом магнитную восприимчивость магнитомаркированных клеток с экспериментально определенным значением восприимчивости ММ клеток. Целью данной работы была проверка модели, разработанной авторами, путём сравнения оценки магнитной восприимчивости ММ клеток по результатам моделирования с величиной независимого экспериментального её измерения.

Модель. Рассматривается полосовая доменная структура с периодом λ . При изменении внешней напряженности магнитного поля, малой по сравнению с намагниченностью доменов, период λ изменяется слабо, поэтому в модели период считается постоянной величиной. Выберем систему координат так, чтобы плоскость XU совпадала с поверхностью плёнки, ось Z была направлена перпендикулярно пленке, а ось Y была направлена вдоль доменов. Вдоль оси Y первый домен занимает

область от $-L_y$ до L_y , а вдоль оси X — от $-L_x$ до L_x . На рис. 1 показана выбранная система координат.

Рис. 1. Система координат

Напряженность \mathbf{H} создаваемая доменом может быть найдена по формуле

$$\mathbf{H} = -\nabla\psi,$$

где магнитный потенциал ψ является решением уравнения $\Delta\psi = \text{div } \mathbf{M}$. В этом исследовании предполагается, что вектор намагниченности не зависит от координат в пределах домена и направлен вдоль оси Oz ($M = |\mathbf{M}|$). В этом случае решение этого уравнения с условиями $\mathbf{n} \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{n} \times \mathbf{H}_2$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{B}_2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{B}_1$ на поверхности,

ограничивающей область домена, содержащий намагниченный материал, можно записать в виде

$$\psi(r) = \frac{M}{4\pi} \int_V \frac{z - z'}{\left((x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2\right)^{3/2}} dx' dy' dz'. \quad (1)$$

Интегрируя (1) и устремляя L_y к бесконечности, получим, что напряженность в области над плёнкой, создаваемой первым доменом, может быть записано в виде

$$H_x(x, z) = -\frac{M}{4\pi} \ln \left[\frac{(x - L_x)^2 + z^2}{(x + L_x)^2 + z^2} \cdot \frac{(x + L_x)^2 + (z + h)^2}{(x - L_x)^2 + (z + h)^2} \right],$$

$$H_z(x, z) = -\frac{M}{2\pi} \left(\arctg \frac{x - L_x}{z} - \arctg \frac{x + L_x}{z} - \arctg \frac{x - L_x}{z + h} + \arctg \frac{x + L_x}{z + h} \right).$$

Если не учитывать влияние напряженности, создаваемой одним доменом на состояние других доменов, пренебречь переходными областями между доменами (доменными стенками), то общую напряженность можно записать в виде

$$\mathbf{H}(x_0, z_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{H}_k(x_0 - k\lambda, z_0) + \mathbf{H}^e,$$

где \mathbf{H}^e — напряженность внешнего магнитного поля, \mathbf{H}_k — напряженность создаваемая доменом с намагниченностью $(-1)^k M$ и шириной соответствующей k -ому домену. В отсутствии внешнего поля ширины обеих типов доменов равны $\lambda/2$. Под действием z -компоненты внешнего магнитного поля (H_z^e) изменяются ширины доменов с намагниченностью направленной вдоль оси Z , λ_+ , и в обратную сторону, λ_-

$$\Delta = \frac{\lambda_+ - \lambda_-}{2} = \frac{\pi h / 2}{\ln \text{ch}(\pi h / \lambda)} \frac{H_z^e}{M}, \quad (2)$$

где h — толщина плёнки, $\operatorname{ch}(x)$ — гиперболический косинус. При этом абсолютная величина намагниченности не меняется. Используя (2) и постоянство λ вычисляются значения L_x^+ и L_x^- . Для предотвращения прилипания частиц к поверхности феррит-гранатовой пленки в среду с магнитомаркированными клетками вводится поверхностно активное вещество, которое покрывает тонким отталкивающим слоем поверхность клеток и феррит-гранатовой пленки. Со стороны магнитного поля на движущуюся клетку действует сила, в которой присутствует вертикальная составляющая, направленная к плёнке. Поэтому в работе предполагается, что центр шарообразной клетки (с радиусом R) перемещается вдоль оси X на постоянной высоте $z_0 = R + \Delta z$, где Δz — расстояние от плёнки до клетки. Уравнения, описывающие движение частицы, имеют вид

$$\dot{x} = v_x, \quad m\dot{v}_x = F_x^m - 6\pi R\mu v_x.$$

Здесь v_x — проекция скорости на ось X , второе слагаемое второго уравнения описывает сопротивление среды по закону Стокса (μ — динамическая вязкость среды с клетками), а первое слагаемое описывает воздействие магнитного поля. Парамагнитная клетка, помещённая над ПДС, в общем случае, изменяет поле, и напряжённость поля в парамагнитной клетке не равна напряженности поля над ПДС. Этим различием принято пренебрегать при малых магнитных восприимчивостях парамагнитных клеток, т.е. полагать напряжённость в парамагнитной клетке равной напряженности без неё. В этом случае плотность силы, действующей на парамагнитную клетку с магнитной восприимчивостью χ со стороны магнитного поля с напряженностью \mathbf{H} , имеет вид

$$\mathbf{f} = \frac{\mu_0\chi}{2} \nabla \mathbf{H}^2,$$

где χ — объемная магнитная восприимчивость магнитомаркированной клетки. Сила, действующая на парамагнитную клетку, выразится через интеграл $\mathbf{F}^m = \int_V \mathbf{f} dv$, где интегрирование выполняется по всему объёму V , парамагнитной клетки. Считая, что поле слабо изменяется в пределах парамагнитной клетки и градиент можно взять в средней точке сферической клетки, получим

$$\mathbf{F}^m = \int_V \mathbf{f} dv = \frac{\mu_0\chi V}{2} \nabla \mathbf{H}^2.$$

Более подробно изложенная выше модель описана в [3].

Материалы и методы. Для проверки возможностей, описанной выше модели по предсказанию особенностей движения магнитомаркированных клеток при изменении параметров внешнего магнитного поля и оценке магнитных свойств магнитомаркированных клеток были проведены два вида исследований при различных параметрах внешнего управляющего магнитного поля на установке, описанной в работе [2]. В исследованиях первого вида внешнее магнитное поле имело постоянную вертикальную составляющую $H_z^e = 2387,3$ А/м и импульсную горизонтальную составляющую, направленную вдоль оси X в виде знакопеременного меандра: $H_x^e = H_x^{\max} \operatorname{sgn}(2\pi vt)$ с амплитудой $H_x^{\max} = 2387,3$ А/м и частотами ν в диапазоне от

0,2 до 10 Гц. В этих экспериментах в качестве домен-содержащей подложки с ПДС была использована плёнка $(YSmLuCa)_3(FeGe)_5O_{12}$, толщиной $h = 6,8$ мкм, намагниченностью $M_s = 20530,99$ А/м, выращенная на галлий-гадолиниевой подложке. В качестве парамагнитных биологических клеток, перемещаемых над ПДС, использовались дрожжевые клетки, магнитомаркированные наночастицами магнетита, полученные по методике, описанной в [4]. Эксперименты и численные расчеты по исследуемой модели показали, что при таком режиме управляющего магнитного поля клетки совершают колебательные движения в пределах ширины домена и амплитуда таких колебаний уменьшается с увеличением частоты управляющего поля. При этом оказалось, что характер уменьшения амплитуды колебаний ММ клеток от частоты внешнего управляющего магнитного поля зависит от величины магнитной проницаемости ММ клеток (рис. 2). При моделировании полагалось, что магнитомаркированные клетки имеют форму шара с диаметром 5 мкм. В расчётах использовались значения динамической вязкости $\mu = 1,004 \times 10^{-3}$ Па·с и плотность клеток — $1,1$ г/см³.

Методика подготовки суспензии магнитомаркированных клеток и проведения исследований особенностей их перемещения над ПДС описана в работе [2]. Колебания магнитомаркированных клеток записывались на видео и при обработке полученных видеофайлов оценивались амплитуды этих колебаний.

Результаты и обсуждение. Результаты моделирования зависимостей амплитуды колебаний магнитомаркированных клеток от частоты горизонтальной компоненты внешнего управляющего поля H_x^e приведены на рис. 2 сглаженными линиями. Результаты экспериментальных измерений амплитуд колебаний ММ клеток для нескольких частот приведены на рис. 2 в виде квадратных символов. В экспериментах при низких частотах H_x^e (0,2–2 Гц) амплитуда колебаний слабо изменяется (лишь уменьшается время нахождения клетки в крайних положениях).

Рис. 2. Зависимость амплитуды колебаний магнитомаркированных клеток от частоты горизонтальной компоненты внешнего управляющего поля (H_x^e): символы — экспериментальные значения, линии — результаты моделирования для двух значений магнитной восприимчивости клеток χ и двух значений Δz ; штрихпунктирной линией показана зависимость для увеличенной величины H_z^e

Моделирование показало, что слабое убывание амплитуды колебаний клеток при низких частотах наблюдается для восприимчивости χ клеток приблизительно равной 0,005 (кривые 1 и 2 на рис. 2). С уменьшением значения χ заметное убывание амплитуды колебаний ММ клеток начинается при более низких частотах, чем для клеток с более высокими значениями магнитной восприимчивости. Для иллюстрации этого факта на рис. 2 приведено сопоставление результатов моделирования для $\chi = 0,001$ (кривые 3 и 4 на рис. 2) и $\chi = 0,005$ (кривые 1 и 2 на рис. 2) при двух значениях Δz . Результаты измерения величины χ магнитомаркированных клеток, использованных при описанных выше экспериментах, с помощью метода «весов Фарадея» [4], дают значение $\chi_s = 0,0046 \pm 0,0006$, что достаточно близко к оценочному значению магнитной восприимчивости, полученному при моделировании.

Эксперименты показывают, что при увеличении значения H_z^e и сохранении остальных параметров эксперимента наблюдается уменьшение амплитуды колебаний ММ клеток. Моделирование также подтверждает этот факт. На рис. 2 штрихпунктирной линией (кривая 5) построена зависимость амплитуды колебаний клеток от частоты для увеличенного значения $H_z^e = 3183,1$ А/м ($\chi = 0,005$, $\Delta z = 0,1$ мкм). Эта зависимость (кривая 5) лежит ниже зависимости для $H_z^e = 2387,3$ А/м (кривая 1) при одинаковых значениях остальных параметров.

Исследования второго вида состояли в определении магнитной восприимчивости магнитомаркированных клеток по оценке максимальной частоты, при которой наблюдается изменение характера движения клеток над ПДС с направленного через множество границ доменов на локализованное в пределах ширины полосового домена, в области которого в данный момент времени находятся ММ клетки. В этих исследованиях, проведенных на той же феррит-гранатовой пленке и суспензии магнитомаркированных дрожжевых клеток, описанных в разделе «материалы и методы», использовался треугольный вид временной зависимости компоненты H_z^e внешнего управляющего магнитного поля с амплитудой 1591,5 А/м и знакопеременный меандр H_x^e с амплитудой 2387,3 А/м (см. рис. 3, а). Экспериментальные наблюдения и моделирование траекторий магнитомаркированных клеток показали, что при таких параметрах внешнего управляющего магнитного поля при увеличении частоты управляющего поля от 0,1 Гц сначала наблюдается скачкообразное поступательное движение ММ клеток через множество границ, которое (при достижении критической частоты в диапазоне 3–4 Гц) прекращалось, то есть наблюдался переход в колебательный режим движения клеток в пределах ширины полосового домена.

В экспериментах установлено, что при этом часть клеток продолжала движение с пересечением границ доменов, тогда как другая часть не преодолевала границ доменов. Это может быть связано с наличием разброса значений магнитной восприимчивости индивидуальных клеток в пределах образца используемой суспензии магнитомаркированных клеток и не идеальностью доменной структуры. На рис. 3, б приведены, полученные при моделировании зависимости координаты центра перемещающейся клетки от времени для трех различных частот внешнего поля при значении величины $\Delta z = 0,1$ мкм и $\chi = 0,005$. Моделирование также показало, что для частоты 5 Гц и выше наблюдалось колебание клеток в пределах ширины одного домена.

Рис. 3. а) зависимость компонент напряженности внешнего поля от времени; б) зависимости координат центра движущейся ММ клетки от времени для трёх частот внешнего поля ($\chi = 0,005$, $\Delta z = 0,1$ мкм); штрихпунктирные линии — границы доменов без внешнего магнитного поля

На рис. 4 для сравнения приведены траектории для нескольких значений частот внешнего поля и двух значений восприимчивости.

Рис. 4. Зависимости координат центра ММ клеток от времени для нескольких частот (подписаны на рисунке) внешнего поля и двух значениях восприимчивости ММ клеток: а) $\chi = 0,004$, б) $\chi = 0,006$

Необходимо отметить, что зависимость средней скорости движения частиц от частоты внешнего поля имеет немонотонный характер: средняя скорость растёт с частотой до её некоторого значения ν_c . После превышения значения ν_c средняя скорость убывает. На участке (роста средней скорости) от 0 до ν_c зависимость координаты клетки от времени (за исключением, быть может, начального участка) монотонно возрастает. На участке от ν_c до некоторой максимальной частоты эта зависимость становится немонотонной. На рис. 3, б (за исключением $\nu = 2$ Гц) и рис. 4 построены траектории для частот участка убывания средней скорости от частоты.

Из анализа рис. 3 и 4 видно, что при $\chi = 0,004$ траектория для частоты внешнего поля 2 Гц близка по характеру к траектории клетки с восприимчивостью $\chi = 0,005$ и частотой внешнего поля 3 Гц и траектории клетки с восприимчивостью $\chi = 0,006$ и частотой внешнего поля 3 Гц. Клетки с восприимчивостью $\chi = 0,006$ испытывают движение через множество доменных границ даже при частоте 7 Гц (см. рис. 4, б), а

клетки с восприимчивостью $\chi = 0,004$ переходят в колебательный режим практически при частоте 5 Гц. Таким образом, так как в эксперименте для большинства клеток исследуемой суспензии переход в колебательный режим движения наблюдается при частоте управляющего поля в диапазоне 3–4 Гц, следовательно магнитная восприимчивость ММ клеток в этой суспензии лежит между значениями $\chi = 0,004$ и $\chi = 0,006$. Результаты прямых измерений величины χ магнитомаркированных клеток, использованных при описанных выше экспериментах, с помощью метода «весов Фарадея» [4], дают значение $\chi_s = 0,0046 \pm 0,0006$. Из анализа рис. 4 и сопоставления с экспериментальными наблюдениями видно, что эксперимент подтверждает полученные при моделировании данные.

Выводы. В работе экспериментально и методами численного моделирования исследованы особенности движения магнитомаркированных биологических клеток при их перемещении в магнитном поле, созданном суперпозицией поля полосовой доменной структуры и внешнего управляющего магнитного поля. Показано, что модель, разработанная авторами, правильно описывает изменения характера движения ММ клеток при изменении параметров внешнего управляющего поля, наблюдаемые экспериментально. Это позволяет оценить величины, используемых в модели некоторых неизвестных параметров при наличии данных о большинстве остальных параметров. Оцененные таким образом по результатам моделирования двух серий экспериментов значения магнитной восприимчивости магнитомаркированных клеток хорошо согласуются между собой и удовлетворительно согласуются с результатами независимого эксперимента по измерению магнитной восприимчивости методом «весов Фарадея». Полученные результаты могут быть использованы при разработке микрофлюидных устройств с магнитным управлением движения парамагнитных микрообъектов живой и не живой природы с целью их сепарации или локализации в заданных областях этих устройств.

Работа выполнена в рамках государственного задания (регистрационный номер 124012400345-8).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Leyva, S.G. Hydrodynamic synchronization and clustering in ratcheting colloidal matter / S.G. Leyva, R.L. Stoop, I. Pagonabarragaatall, P. Tierno // Sci. Adv.– 2022. – Vol. 8. – eabo4546. – P. 1–8.
2. Павлов, В.Н. Использование магнитного храповика для перемещения магнитомаркированных клеток над полосовой доменной структурой / В.Н. Павлов, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // Вестник Донецкого национального университета, Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 1. – С. 113–123.
3. Губарев, А.А. Численное моделирование перемещения парамагнитных частиц над полосовой структурой магнитных доменов / А.А. Губарев, Ю.А. Легенький, С.В. Беспалова // Вестник Донецкого национального университета, Серия А: Естественные науки. – 2023. – № 4. – С. 39–49.
4. Влияние низкочастотного переменного магнитного поля на жизнеспособность магнитомаркированных клеток *SACCHAROMYCES CEREVISIAE* / С.В. Беспалова, Д.В. Кладько, Ю.А. Легенький и др. // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 335–339.
5. Bidirectional particle transport and size selective sorting of Brownian particles in a flashing spatially periodic energy landscape / F. Martinez-Pedrero, H. Massana-Cid, T. Ziegler, et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2016. – Vol. 18. – P. 26353–26357.
6. Tierno, P. Transport and selective chaining of bidisperse particles in a travelling wave potential / P. Tierno, A.V. Straube // Eur. Phys. J. E. – 2016. – Vol. 39, No 54. – P.1–7.
7. Nano/micro-scale magnetophoretic devices for biomedical applications / B. Lim, P. Vavassori, R. Sooryakumar, C. Kim // Journal of Physics D: Applied Physics. – 2017. – Vol. 50, No 3. – 033002 (25 p).
8. Tierno, P. Magnetic assembly and annealing of colloidal lattices and superlattices / Pietro Tierno // arXiv: 1908.09109 [cond-mat.soft]. – 2019. – DOI :10.1021/la501273b.

9. Spatial manipulation of particles and cells at micro- and nanoscale via magnetic forces / L.V. Panina, A. Gurevich, A. Beklemisheva et al. // *Cells*. – 2022. – Vol. 11. – P. 950 (23 p)
10. Tierno, P. A tunable magnetic domain wall conduit regulating nanoparticle diffusion / P. Tierno, T.H. Johansen, J.M. Sancho // *Nano Lett.* – 2016. – Vol. 16. – P. 5169–5175.
11. Stoop, R.L. Enhancing nanoparticle diffusion on a unidirectional domain wall magnetic ratchet / R.L. Stoop, A.V. Straube, P. Tierno // *Nano Lett.* – 2019. – Vol. 19. – P. 433–440.

Поступила в редакцию 06.09.2024 г.

MOVEMENT OF MAGNETIC MARKED CELLS OVER THE A STRIP DOMAIN STRUCTURE. EXPERIMENT AND SIMULATION

A.A. Gubarev, V.N. Pavlov, Y.A. Legenkiy, S.V. Bespalova

The paper verifies the model of magnetically labeled cells moving over the surface of a film with a strip domain structure under the action of an external magnetic field. The values of cell oscillation amplitudes estimated by the results of experiments and the maximum frequency at which the transition from cell movement with the intersection of multiple domain boundaries to cell vibrations over one of the domains occurs allow modeling using the magnetic susceptibility of cells as an unknown. The independently measured value of the magnetic susceptibility of cells is in satisfactory agreement with the one found as a result of modeling.

Keywords: magnetically labeled cells, films with stripe domain structure.

Губарев Андрей Анатольевич
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: Gubarev_A_A_@mail.ru

Gubarev Andrey Anatolievich
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Павлов Владимир Николаевич
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Pavlov Vladimir Nikolaevich
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Легенький Юрий Анатольевич
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Legenkiy Yuri Anatolevich
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Беспалова Светлана Владимировна
доктор физико-математических наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.

Bespalova Svetlana Vladimirovna
Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor;
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.